

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MODERNO, OS CONSELHOS MUNICIPAIS E O PAPEL DOS PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA E URBANISMO: UM OLHAR SOBRE ARARAQUARA E SÃO CARLOS.

*PRESERVATION OF MODERN HERITAGE: MUNICIPAL COUNCILS AND
THE ROLE OF ARCHITECTURE AND URBANISM PROFESSIONALS – A
STUDY AT ARARAQUARA AND SÃO CARLOS.*

*PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MODERNO: CONSEJOS MUNICIPALES
Y EL PAPEL DE LOS PROFESIONALES DE LA ARQUITECTURA Y EL
URBANISMO – UN ESTUDIO SOBRE ARARAQUARA Y SÃO CARLOS*

FONSECA, Maísa de Almeida

Pós-doutoranda | Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - IAUUSP
maisafonseca@usp.br

LUCATELLI, Luis Gustavo

Mestrando | Programa de Pós-graduação em Engenharia Urbana | PPGEU - UFSCar
luislucatelli@gmail.com

RESUMO

As transformações na cidade contemporânea exigem ações de preservação do patrimônio cultural integradas ao desenvolvimento urbano e à identidade, com abordagem transdisciplinar que envolva a participação da sociedade e estabeleça políticas eficazes de proteção, identificação e preservação dos bens culturais. O trabalho se concentra nas cidades de Araraquara e São Carlos, analisa medidas municipais de proteção do patrimônio moderno e sugere diretrizes para integrar políticas de preservação ao planejamento urbano. Em Araraquara, a proteção de edifícios históricos é promovida por meio do tombamento, integrado ao Plano Diretor, e inventários participativos para mapear bens culturais. Em São Carlos, a proteção é garantida por um perímetro definido no Plano Diretor e políticas integradas entre a Fundação Pró-Memória e secretarias municipais, resultando em incentivos fiscais para a conservação de imóveis históricos. Ambas as cidades utilizam inventários para identificar bens culturais, mas o patrimônio moderno é sub-representado e enfrenta desafios na integração com o planejamento urbano e na atuação técnica dos conselhos municipais de preservação, destacando a importância da participação das universidades. As políticas de Araraquara e São Carlos exemplificam como medidas locais podem proteger o patrimônio cultural em consonância com as diretrizes nacionais, mas ainda necessitam de ações para valorizar o patrimônio moderno.

PALAVRAS-CHAVE: Preservação patrimônio moderno. Tombamento e perímetro de proteção. Incentivos fiscais.

ABSTRACT

The transformations in contemporary cities require cultural heritage preservation actions integrated with urban development and identity, using a transdisciplinary approach that involves society's participation and establishes effective policies for the protection, identification, and preservation of cultural assets. This work focuses on the cities of Araraquara and São Carlos, analyzes municipal measures for the protection of modern heritage, and suggests guidelines for integrating preservation policies into urban planning. In Araraquara, the protection of historic buildings is promoted through heritage listing, integrated into the Master Plan, and participatory inventories to map cultural assets. In São Carlos, protection is ensured by a perimeter defined in the Master Plan and integrated policies between the Fundação Pró-Memória and municipal departments, resulting in tax incentives for the conservation of historic properties. Both cities use inventories to identify cultural assets, but modern heritage is underrepresented and faces challenges in integrating with urban planning and the technical performance of municipal preservation councils, highlighting the importance of university participation. The policies of Araraquara and São Carlos exemplify how local measures can protect cultural heritage in line with national guidelines but still require actions to value modern heritage.

KEYWORDS: Preservation of Modern Heritage. Listing and Protection Perimeter. Tax incentives.

RESUMEN

Las transformaciones en la ciudad contemporánea exigen acciones de preservación del patrimonio cultural integradas al desarrollo urbano y a la identidad, con un enfoque transdisciplinario que involucre la participación de la sociedad y establezca políticas eficaces de protección, identificación y preservación de los bienes culturales. El trabajo se concentra en las ciudades de Araraquara y São Carlos, analiza medidas municipales de protección del patrimonio moderno y sugiere directrices para integrar políticas de preservación en la planificación urbana. En Araraquara, la protección de edificios históricos se promueve a través del patrimonio protegido, integrado en el Plan Director, y de inventarios participativos para mapear bienes culturales. En São Carlos, la protección se garantiza mediante un perímetro definido en el Plan Director y políticas integradas entre la Fundação Pró-Memória y las secretarías municipales, resultando en incentivos fiscales para la conservación de inmuebles históricos. Ambas ciudades utilizan inventarios para identificar bienes culturales, pero el patrimonio moderno está subrepresentado y enfrenta desafíos en la integración con la planificación urbana y en la

actuación técnica de los consejos municipales de preservación, destacando la importancia de la participación de las universidades. Las políticas de Araraquara y São Carlos ejemplifican cómo medidas locales pueden proteger el patrimonio cultural en consonancia con las directrices nacionales, pero aún necesitan acciones para valorizar el patrimonio moderno.

PALABRAS-CLAVE: *Preservación del patrimonio moderno. Declaración de patrimonio y perímetro de protección. Incentivos fiscales.*

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MODERNO, OS CONSELHOS MUNICIPAIS E O PAPEL DOS PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA E URBANISMO: UM OLHAR SOBRE ARARAQUARA E SÃO CARLOS.

INTRODUÇÃO

A contemporaneidade é caracterizada por rápidas transformações em diversos aspectos, incluindo o campo político, cultural, dos valores sociais, sistemas de produção e econômicos, entre outros. Essa dinâmica torna imperativa a integração da preservação do patrimônio cultural além da simples conservação física, adotando uma abordagem que reconheça a interconexão entre o patrimônio, o desenvolvimento urbano e a identidade cultural. Ao longo do tempo, o conceito de patrimônio tem incorporado a ideia de imaterialidade, paisagem e memória coletiva, refletindo uma mudança de paradigma que implica uma revisão dos princípios e premissas orientadoras da preservação cultural, para além do material e do monumental. Contudo, ao lidar com a definição de bem cultural, depara-se com desafios significativos relacionados à sua valorização e à perspectiva do consenso coletivo.

Ulpiano Meneses (2012) destaca que a valorização do patrimônio não deve se restringir apenas a aspectos técnicos, mas deve também incorporar dimensões sociais, envolvendo as comunidades na definição e preservação dos bens culturais. Esse processo exige uma abordagem transdisciplinar e interações locais, reconhecendo o valor cultural inerente aos espaços e práticas culturais.

Neste contexto, é importante refletir sobre a conservação da arquitetura e urbanismo modernos, envolvendo questões do campo do patrimônio cultural. As ações de preservação e intervenção exigem atitude hermenêutica na busca por compreender as relações entre os fenômenos e as transformações do meio ambiente e do território, e suas dinâmicas socioculturais. Meneses (2012) observa que é necessário adotar uma postura crítica em relação aos princípios que orientam essa atuação, uma reflexão contínua para a compreensão das práticas e representações envolvidas.

Em uma perspectiva global, as classificações do patrimônio segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) revelam a sub-representação de algumas categorias, como é o caso do Patrimônio Moderno, que abrange produção arquitetônica, urbanismo e paisagismo do século XX. Esta lacuna também é evidenciada no contexto brasileiro, apesar desse patrimônio integrar conjuntos urbanos reconhecidos e protegidos como patrimônio. Este cenário demanda ações de identificação e valorização, abrangendo os espaços físicos e os acervos associados a essas obras.

Este trabalho reconhece a importância das estruturas, conjuntos e obras modernas, e seus acervos e da garantia de proteção legal e do estabelecimento de diretrizes de

preservação. O estudo se concentra nas cidades de Araraquara e São Carlos, no interior do Estado de São Paulo, analisando as medidas de proteção do patrimônio no âmbito municipal, apoiadas por diversos instrumentos e ações de identificação e valorização do patrimônio arquitetônico e urbanístico. E, contrapõe essas medidas às instâncias estaduais de preservação, apresentando considerações sobre a eficácia dessas iniciativas, sugerindo algumas diretrizes para a integração das políticas de preservação ao planejamento urbano das cidades.

Legislação Municipal De Preservação Ambiental E Patrimonial Em Araraquara E São Carlos, Diferentes Instrumentos De

A legislação municipal em Araraquara e São Carlos desempenha um importante papel na salvaguarda do patrimônio cultural e ambiental. Esses aparatos legais são fundamentais para a implementação de políticas de preservação, orientando a proteção do significado e da identidade coletiva contra interesses que possam comprometer sua autenticidade e integridade cultural.

Entre os mecanismos de preservação do patrimônio edificado, o tombamento se destaca como instrumento jurídico que identifica e registra bens de valor significativo. Pode ser provisório ou definitivo, consolidando-se com a inscrição dos bens em registros específicos, como os Livros do Tombo. Introduzido pela Constituição Federal de 1988, o tombamento permite a intervenção do Estado para proteger bens de significância cultural, impondo um regime especial ao proprietário. Essa restrição ao direito de propriedade está alinhada com dispositivos constitucionais que conferem uma função social à propriedade (arts. 5º, XXIII, 170, III, e 182, § 2º) (Alves, 2008).

A concentração de bens tombados em áreas urbanas envolve agentes sociais, legislações, projetos urbanísticos e interesses econômicos, além de limitar o direito de propriedade em prol do interesse cultural coletivo. Em áreas rurais, a complexidade reside na escala territorial necessária para preservar a ambiência. A definição de perímetros ou zonas de interesse é uma abordagem importante na preservação, conforme os princípios da Carta de Atenas de 1931, que destacam a identidade dos lugares, sua ambiência e estética, bem como a visibilidade dos monumentos.

O entorno de bens tombados no Brasil, conforme o Artigo 18 do Decreto-lei nº 25 de 1937, é um tema complexo e pouco explorado. A proteção da vizinhança e visibilidade dos bens tombados, incluindo a restrição de publicidade, tem sido uma preocupação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) desde sua criação. Inicialmente, a proteção visava impedir construções que comprometessem a visibilidade dos monumentos, mas foi ampliada para incluir a noção de ambiência e de historicidade dos contextos.

A Carta de Veneza de 1964 influenciou significativamente a preservação das áreas envoltórias dos monumentos no Brasil, ampliando a ideia de monumento. A Conferência Geral da Unesco de 1976 em Nairóbi introduziu o conceito de ambiência, incorporando aspectos sociais, econômicos e culturais. A Carta de Washington de 1986 do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS) estabeleceu a preservação dos valores históricos, materiais e espirituais das cidades em relação ao desenvolvimento

econômico e social, considerando que esses valores constituem o caráter histórico e a imagem das cidades.

Fernando Carrión (Mosquera, 2022) aponta que, no contexto da América Latina, as Cartas Patrimoniais e seu processo de criação não reconhecem a diversidade patrimonial. Escritas predominantemente sob a perspectiva da arquitetura e sem a representação adequada dos sujeitos patrimoniais, essas cartas reduzem a complexidade e riqueza dos "Centros Históricos". Nas reuniões que deram origem a essas cartas, a representação latino-americana era quase inexistente, o que levou à exclusão dos problemas regionais nas discussões. Assim, as propostas resultantes, descontextualizadas e sem a participação dos sujeitos patrimoniais, refletem uma compreensão homogênea da realidade, ignorando a verdadeira natureza heterogênea do patrimônio e ampliando sua complexidade.

No contexto brasileiro, especificamente no estado de São Paulo, Silvia Wolff (2022) destaca a importância de integrar a preservação do patrimônio ao planejamento urbano. E argumenta que a preservação não deve se restringir a perímetros espaciais ou visuais, mas deve incorporar noções e conceitos mais amplos de preservação e interpretação do patrimônio. Wolff enfatiza a necessidade de uma aproximação técnica entre as instâncias estadual e municipal e defende ações conjuntas para identificar e valorizar os bens culturais.

O patrimônio moderno, embora mais recente, requer uma abordagem integrada e multidisciplinar que considere não apenas a manutenção física das estruturas, mas também sua integração harmoniosa no tecido urbano contemporâneo. Isso implica a criação de políticas públicas e a conscientização sobre a importância de preservar esse legado, propondo novos instrumentos e políticas que promovam a conservação do patrimônio cultural.

Em São Carlos, a Fundação Pró-Memória de São Carlos (FPMSC), uma autarquia criada pela Câmara Municipal em 1993, é responsável pela coleta, preservação e disponibilização de documentos históricos do município. A fundação também preserva o patrimônio artístico, arquitetônico e cultural local. Com o desenvolvimento do Plano Diretor da cidade, aprovado em 2005 pela Lei Municipal nº 13.691, a Fundação foi reestruturada, e foi criada a Unidade de Patrimônio Histórico e Cultural, que realizou levantamentos de áreas urbanas e rurais para contribuir com o Plano Diretor.

O Plano Diretor de São Carlos estabelece normativas especiais para diferentes áreas da cidade, diferenciando o coeficiente de edificação e ocupação do solo em áreas de interesse ambiental, social e industrial, além das áreas de proteção de mananciais. Conforme o Art. 56, destacam-se as seguintes categorias: áreas de interesse histórico, ambiental, turístico, ecológico e social.

As áreas de interesse histórico (Art. 57 e 58) em São Carlos incluem a Poligonal de Interesse Histórico, concentrando imóveis históricos, principalmente na Zona 1 e parcialmente na Zona 2 (Vila Prado), além de imóveis dispersos pelo município, especialmente relacionados ao ciclo do café. As áreas de interesse turístico, histórico e ecológico (Art. 64 e 65) incluem porções do território com propriedades históricas do

ciclo cafeeiro e potencial turístico ecológico, conforme delimitado no Anexo 07. Outras propriedades históricas na Zona 7 também são consideradas para políticas de conservação do patrimônio histórico.

Em São Carlos, as políticas de preservação do patrimônio cultural são fundamentadas em ações conjuntas entre diversos setores governamentais e incentivos fiscais, como descontos no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), para promover a preservação do patrimônio histórico. A elaboração dessas políticas contou com a integração entre a Fundação Pró-Memória de São Carlos (FPMSC), Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SMH DU), e Secretaria Municipal da Fazenda, e resultou em uma legislação de responsabilidade fiscal concentrada na preservação do patrimônio arquitetônico.

A colaboração entre a FPMSC, a SMH DU e a Secretaria Municipal da Fazenda auxiliaram no desenvolvimento a política de preservação, por meio de incentivos fiscais para proprietários de imóveis históricos. Para implementar o desconto no IPTU, foi necessário identificar bens culturais por meio de um inventário dos bens culturais. Segundo este inventário os imóveis de interesse histórico foram classificados em três categorias: imóveis tombados, imóveis em processo de tombamento e imóveis bem caracterizados. Esse processo, baseado em ações técnicas, resultou em uma lista de imóveis históricos, a qual foi inserida na planta genérica do município.

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Política Ambiental de Araraquara (PDDPA) (Lei Complementar 850/2014) define o patrimônio ambiental, cultural e natural, abrangendo elementos naturais, bens imóveis e componentes da paisagem natural, como flora e fauna. A preservação é considerada como um conjunto de ações que mantêm a integridade dos patrimônios edificados, urbanísticos ou paisagísticos, enquanto a recuperação paisagística busca restaurar paisagens degradadas.

O PDDPA enfatiza a proteção e recuperação do Patrimônio Cultural como parte das políticas de desenvolvimento urbano ambiental (Art. 5º e 6º), e detalha diretrizes específicas (Art. 23) e a Política Cultural (Art. 24), que estabelece o COMPPHARA, conselho responsável por normatizar, deliberar, consultar e fiscalizar a política patrimonial da cidade. A valoração do patrimônio histórico e ambiental é uma das quatro estratégias de desenvolvimento sustentável, influenciando políticas municipais de segurança pública (Art. 29), turismo (Art. 45), meio ambiente (Art. 50), recursos hídricos (Art. 58) e circulação e transportes (Art. 89).

A Subseção VIII do PDDPA, composta por seis artigos, visa garantir um equilíbrio visual adequado, facilitando a identificação e compreensão dos elementos urbanos pelos cidadãos. Isso inclui diretrizes curriculares sobre patrimônio histórico e cultural, planejamento conservacionista de espaços públicos e prevenção de poluição visual e degradação ambiental. Desse modo, a paisagem urbana e o patrimônio devem ser considerados nos Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV) para novos empreendimentos, e o tombamento é considerado um instrumento urbanístico. Prevê-se a criação de instrumentos técnicos e legais para assegurar políticas para preservação de bens culturais e paisagísticos, inventário e mapeamento desses bens, e programas de recuperação de áreas degradadas.

Desse modo, em Araraquara, foi realizado um inventário de bens culturais com base em levantamento de campo que estabelecia percursos e edifícios públicos do Estado e do Município, como parte do desenvolvimento do Plano Diretor Municipal de 2005. E considerou percursos da expansão urbana entre 1930 e 1970, caracterizados pelo patrimônio arquitetônico e urbanístico moderno.

O Plano Diretor de 2005 listou e selecionou grande parte do inventário público e privado e o integrou em um Capítulo do Plano Diretor, que posteriormente originou uma Lei específica. Conforme estabelecido pela Lei Complementar 850 – Anexo VII, o patrimônio histórico de Araraquara abrange uma série de bens tombados que são fundamentais para a preservação da memória e identidade cultural da cidade. Entre eles destacam-se a Estação Ferroviária de Araraquara e a Estação Ferroviária de Bueno de Andrada, símbolos da importância do transporte ferroviário na história local. A Torre da antiga Fábrica de Meias Lupo é um marco do desenvolvimento industrial da região, enquanto a Igreja Matriz de São Bento e a Capela do Cemitério São Bento representam significados religiosos e arquitetônicos.

E, instituições de saúde como o Hospital Beneficência Portuguesa, Casa de Saúde Santa Isabel, Santa Casa de Misericórdia e Antigo Edifício da Maternidade Gota de Leite de Araraquara, o Museu Histórico e Pedagógico Voluntários da Pátria e outros bens importantes incluem o Edifício da Estação de Tratamento de Água de Araraquara e Praça da Fonte Luminosa. O Complexo Ferroviário de Ouro e Edifício do Solar de Antonio Lourenço Corrêa, e o imóvel denominado antiga Chácara Sapucaia, preservam importantes aspectos arquitetônicos e culturais que ajudam a compreender a evolução urbana e social de Araraquara. Além da legislação descritiva, os bens culturais estão registrados e localizados no Mapa de Zoneamento Cultural do Município, complementados por testemunhos paleoarqueológicos e ambientais.

Em 2021, a Secretaria Municipal da Cultura de Araraquara iniciou um inventário participativo do patrimônio através da Coordenadoria de Acervos e Patrimônio Histórico. Esta iniciativa visa mapear elementos considerados relevantes do ponto de vista histórico e cultural, categorizando-os em cinco grupos: lugares, objetos, saberes, celebrações e formas de expressão. O Inventário Participativo promove uma abordagem inclusiva e democrática, permitindo maior participação cidadã na preservação do patrimônio cultural ao identificar e documentar bens culturais significativos que representam a diversidade e pluralidade cultural da sociedade atual.

Em Araraquara, bens foram tombados como patrimônio histórico pela legislação municipal e pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (COMPPHARA). A Lei Municipal nº 3.556/1998 protege as árvores da espécie "oiti" na Rua Voluntários da Pátria e da espécie "tipuana" na Avenida Espanha. O decreto nº 12.337/2020 tombou a Praça Coronel Germano Xavier de Mendonça, o Casarão Sede do Assentamento Bela Vista, e túmulos do Cemitério São Bento, entre outros. Destacam-se também o tombamento da Estação Ferroviária de Bueno de Andrada, do Matadouro na Rua Armando Salles de Oliveira, da Estação Ferroviária do Ouro, e do Chafariz da Igreja São Geraldo, além da Usina Tamoio com sua igreja, praça, obelisco e duas casas da colônia (Secção Maria Cristina); o Estádio Comendador Freitas e seus arredores, e a Praça e Obelisco da Usina Tamoio

Observa-se que em São Carlos e Araraquara foram adotados instrumentos urbanísticos, como o plano diretor e a criação de zonas especiais, que incorporam abordagens baseadas em pontos e perímetros de áreas de interesse, além de estudos de visibilidade e definição de paisagem urbana. Essas abordagens são orientadas pela perspectiva de conjuntos urbanos e paisagísticos, levando em conta as relações de escala, forma, função e movimento dos elementos da paisagem.

Os signos e atributos estéticos que refletem a dimensão cultural e simbólica de uma comunidade são considerados, influenciando significativamente seu significado. Isso permite uma compreensão ampliada do patrimônio, integrando não apenas suas características físicas, mas também os valores imateriais e simbólicos que essas paisagens urbanas representam para a comunidade local (Almeida, 2017).

Portanto, a implementação dessas ferramentas urbanísticas nas duas cidades não se restringe apenas à preservação do patrimônio arquitetônico e urbanístico, especialmente do patrimônio moderno, mas também à valorização das interações culturais e sociais que esses espaços promovem. Essa abordagem demonstra um compromisso abrangente com a preservação integral do patrimônio, considerando tanto seus aspectos materiais quanto imateriais.

Arquitetura moderna na cidade de São Carlos e Araraquara

Na região de Araraquara e São Carlos, a arquitetura moderna enfrentou desafios devido à ausência de cursos locais de Arquitetura e Urbanismo durante seu período inicial. Com as principais escolas concentradas nos grandes centros urbanos, os profissionais dessas cidades frequentemente buscavam formação fora de suas regiões. Essa dinâmica resultou na predominância de projetos representativos desenvolvidos por arquitetos de outras localidades até meados da década de 1990.

A escassez de profissionais locais com escritórios fez com que arquitetos de fora dominassem a concepção e execução das principais obras. Com o tempo, a chegada e o estabelecimento de arquitetos nestas cidades iniciaram um processo de consolidação da produção arquitetônica local com características distintas, marcando uma transição significativa na história dessas localidades (Bernardi; Almeida, 2021).

As associações profissionais locais, como a Associação Araraquarense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (AAEAA) e a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos (AEASC), fundadas respectivamente em 1954 e 1972, desempenharam um papel crucial no apoio à produção arquitetônica e ao planejamento urbano dessas cidades. Estas entidades promoveram o desenvolvimento profissional através de treinamentos, qualificações adicionais e oportunidades de interação entre profissionais, poder público municipal e universidades locais, fortalecendo o cenário arquitetônico e urbanístico regional.

A modernização da arquitetura em Araraquara e São Carlos foi particularmente evidente nas décadas de 1950 e 1960, período marcado pela construção de novos exemplares da arquitetura moderna. Esse movimento foi impulsionado principalmente por uma

condição econômica favorável, relacionada à produção agroindustrial da cidade e ao desenvolvimento econômico regional.

Este cenário propiciou um aumento na construção de edifícios institucionais, projetados segundo ideais da arquitetura moderna. Entre os exemplos notáveis dessas construções estão a sede do Departamento de Estradas de Rodagem - DER (1948), de Oswaldo Arthur Bratke, o Serviço Especial de Saúde de Araraquara - SESA (1947-51), de Oscar Valdetaro, a Caixa Econômica Estadual de Célio Pimenta (196-), o Banco do Brasil, projeto de David Libeskind (1955-65), o campus da Universidade Estadual Paulista (UNESP), de Walter Toscano e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) entre outros (Santoro, 1999; Bernardi; Almeida, 2021).

Em Araraquara, a produção arquitetônica torna-se mais expressiva a partir dos anos 1960, impulsionada por profissionais que transitavam entre a capital e a cidade, como Arnaldo Gonzales Palamone Lepre, Nelson Barbieri, Paulo Barbieri e Francisco José Santoro. Egressos de instituições como a Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil e a Universidade Federal do Paraná, esses arquitetos deixaram marcas distintas no desenvolvimento urbano da região (Bernardi; Almeida, 2021).

Arnaldo Palamone Lepre, como diretor de obras da Prefeitura Municipal, foi fundamental na implementação de novos conceitos arquitetônicos e urbanísticos, destacando-se pelo projeto do edifício sede da Prefeitura (1969). Paulo Barbieri deixou um legado significativo em obras comerciais, institucionais e residenciais. Sua abordagem arquitetônica valorizava novas técnicas construtivas e materiais, com ênfase na racionalização da construção e no uso de concreto aparente e lajes. Francisco José Santoro foi responsável por obras emblemáticas na região, incluindo o teatro municipal e o conjunto de edifícios do Clube Náutico (Bernardi; Almeida, 2021).

Esses profissionais não apenas deixaram um legado arquitetônico notável em Araraquara, mas também contribuíram significativamente para o planejamento urbano da região, participando ativamente na elaboração de planos diretores em cidades como Matão, Sertãozinho e Araraquara durante os anos 1970. Suas obras não apenas refletem o contexto histórico e estético de suas formações acadêmicas, mas também moldaram a paisagem urbana e cultural da região.

Em São Carlos, a abertura da Escola de Engenharia de São Carlos em 1948 e a vinda de profissionais para a cidade marcaram o início de um período significativo na formação de profissionais e na produção de obras arquitetônicas. Alguns exemplares modernos notáveis desse período incluem: o antigo Grande Hotel (1953), projetado por Lucjan Korngold; o edifício E1 da Universidade de São Carlos, projetado pelo arquiteto Hélio Duarte e pelo engenheiro Ernest Mange, cuja construção foi iniciada em 1954; o edifício da antiga Secretaria da Cultura e o Terminal Rodoviário, ambos projetados pelos arquitetos Benno Perelmutter e Marciel Peinado.

Outros exemplos são o edifício Conde do Pinhal, construído em 1961 para abrigar escritórios e agência do banco do Estado de São Paulo, projeto do arquiteto Maurício Kogan; a Casa da Lavoura projetada pelo arquiteto Samuel Szpigel, cuja construção foi iniciada em 1962; o edifício da Comercial Fernandes, projetado no início dos anos 1980

pelo arquiteto Décio Tozzi; a residência Castro Lima, projetada em 1973 pelo arquiteto e proprietário da residência, Luiz Gastão de Castro Lima; e a escola Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) São Carlos, projetada pelo arquiteto Leon Diksztejn e construída entre 1973 e 1976 (Almeida et al., 2021).

A influência da produção arquitetônica dos grandes centros urbanos, conjuntamente ao crescimento econômico e a modernização local, contribuiu para a formação da identidade arquitetônica em Araraquara e São Carlos, que gradativamente se desvinculou da dependência dos grandes centros para consolidar uma produção autônoma e distintiva. Além dessas obras mencionadas, outros edifícios comerciais, institucionais e residenciais construídos entre os anos 1950 e 1980 com características da arquitetura moderna que demandam pesquisas para identificar e valorizar.

O bloco A do Conjunto Residencial do Estudante Universitário (Alojamento dos Estudantes) do campus 1 da Universidade de São Paulo (USP) em São Carlos, projetado pelo arquiteto e urbanista Luiz Gastão de Castro Lima, é o único exemplar atualmente em processo de tombamento pelo CONDEPHAAT. O edifício faz parte de um conjunto de obras do ex-professor da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-USP), que inclui edifícios de apoio didático, como anfiteatros, salas de aula, o Centro Acadêmico e as primeiras instalações do Departamento de Física (Bernardi, 2008).

Contudo, a preservação do patrimônio moderno nas cidades de São Carlos e Araraquara, que abrange arquitetura, planejamento urbano e projeto paisagístico, está sub-representada. Mesmo os exemplares da arquitetura moderna dos campi da USP em São Carlos e da Universidade Estadual Paulista (UNESP) em Araraquara carecem de maior reconhecimento e valorização. Esses campi possuem edificações de significativa relevância arquitetônica e histórica que necessitam de ações de proteção formal para assegurar sua preservação como patrimônio arquitetônico.

A falta de iniciativas de tombamento e proteção desses exemplares modernos reflete uma lacuna nas políticas de preservação patrimonial. A importância de estruturas como o Conjunto Residencial do Estudante Universitário evidencia a necessidade de uma abordagem mais abrangente e efetiva para reconhecer e proteger a herança moderna dessas instituições de ensino superior.

Os Conselhos Municipais de Preservação do Patrimônio

Os Conselhos Municipais do Patrimônio emergem como importantes ferramentas de participação popular e valorização dos bens culturais, refletindo princípios fundamentais estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, como descentralização político-administrativa e participação comunitária (Lavinás; Magno, 2016). Eles desempenham um papel importante na gestão social do patrimônio cultural, promovendo processos deliberativos que visam o bem comum (Carvalho; Kronemberger; Delgado, 2022).

Em São Carlos, o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Ambiental (COMDEPHAASC), criado pela Lei Municipal nº 13.857/2006, assume responsabilidades consultivas, fiscalizadoras e normativas na proteção do patrimônio cultural. A Lei Municipal nº 13.864/2006 estabelece que o patrimônio histórico, artístico

e ambiental da cidade inclui bens materiais e imateriais de interesse público, vinculados a eventos históricos relevantes ou com valor cultural específico (Artigo 1º). Além disso, define áreas de especial interesse histórico para proteger a paisagem urbana (Artigo 3º).

Em Araraquara, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio (COMPPHARA), instituído pela Lei nº 8.932/2017, atua como órgão colegiado consultivo, assessor e deliberativo vinculado à Secretaria Municipal de Cultura. Esses conselhos desempenham papel fundamental na integração do patrimônio cultural ao planejamento urbano, fornecendo pareceres técnicos sobre tombamentos e promovendo debates sobre preservação ambiental e tecnologias digitais para o registro patrimonial.

Atualmente, os conselhos de preservação enfrentam desafios significativos, como a inclusão do patrimônio cultural nos planos de mobilidade urbana e o desenvolvimento de incentivos à preservação. A atuação dos arquitetos e urbanistas nesses conselhos é fundamental, pois eles oferecem conhecimento técnico e experiência profissional, contribuindo desde a formulação de informações técnicas até a análise de projetos e processos relacionados ao planejamento urbano e ao patrimônio cultural.

A colaboração desses profissionais nos conselhos ajuda a garantir que as decisões sejam bem fundamentadas e alinhadas com as melhores práticas de preservação e desenvolvimento urbano.

Patrimônio moderno e desafios da construção de políticas de preservação, diferentes instâncias, patrimônio em risco

Em junho de 2024, a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou um plano que possibilita alterações na área tombada de Brasília, gerando críticas sobre a possível descaracterização do projeto original de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. A decisão reduziu a participação dos atores técnicos, que poderiam garantir a preservação do conjunto urbanístico, limitando-se a diretrizes sem uma ação integrada e efetiva, em um processo caracterizado pela ausência de participação social.

Em São Paulo, o Complexo Esportivo do Ibirapuera, importante exemplar da arquitetura moderna brasileira, recentemente enfrentou tentativas de destombamento. Após ser reconhecido com tombamento provisório emergencial em novembro de 2021 pelo IPHAN, a Justiça Federal em janeiro de 2024 manteve essa medida, apesar da solicitação de destombamento pelo Governo do Estado de São Paulo.

Em São Carlos, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) em maio de 2021 questionou a legislação municipal de proteção ao patrimônio histórico e cultural. A ADI contestou leis municipais, buscando retirar a proteção do patrimônio.

Nesse sentido, observa-se que nos últimos anos o estado de São Paulo tem enfrentado um processo de desqualificação das ações de preservação e, especialmente, dos Conselhos de Preservação do Patrimônio, particularmente o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT). A redução da representação de representantes da Universidade desde 2017, formalizada pelo

Decreto 64.186 de 2019, tem limitado a autonomia do CONDEPHAAT, comprometendo sua capacidade crítica e técnica na proteção do patrimônio. Desde sua criação pela Lei nº 10.247 de 1968, o CONDEPHAAT tem mantido uma parceria significativa com universidades, cuja participação tem sido fundamental para a construção de políticas de preservação do patrimônio cultural.

A colaboração das universidades desempenha papel fundamental na promoção do direito à memória e ao patrimônio cultural, contribuindo para ampliar o entendimento e a identificação do patrimônio, oferecendo conhecimentos diversificados e abordagens multidisciplinares que consideram as representações das identidades sociais, além dos aspectos estéticos. No entanto, há desafios significativos no alinhamento das ações do IPHAN e do CONDEPHAAT com as realidades locais dos Conselhos Municipais, especialmente no que se refere à identificação técnica dos bens culturais.

Neste sentido, aumentar o corpo técnico dos conselhos pode contribuir e promover o desenvolvimento de políticas públicas mais abrangentes e diversificadas voltadas à preservação do patrimônio. A cooperação entre universidades e o setor público, com iniciativas regionais que transcendam a escala local e municipal, também são consideradas essenciais para ampliar a identificação de bens culturais e garantir a fiscalização eficaz das ações de preservação. Neste sentido, a realização de ações conjuntas pode promover a qualificação e a sensibilização dos representantes dos conselhos para a importância da preservação do patrimônio. Por fim, o envolvimento da Universidade pode contribuir significativamente na construção e no fortalecimento das políticas de preservação, assegurando que as ações de proteção ao patrimônio cultural sejam fundamentadas em bases sólidas e abrangentes, refletindo a complexidade e a diversidade do patrimônio cultural brasileiro.

Diretrizes de preservação integradas e articuladas ao planejamento urbano e a cidade

A preservação do patrimônio arquitetônico e urbanístico moderno representa um desafio significativo, exigindo diretrizes que promovam a criação de espaços urbanos mais humanizados e conectados. Isso inclui a facilitação da mobilidade urbana e/ou no território e o fomento da interação social. No que diz respeito ao entorno dos bens e conjuntos do patrimônio moderno, salienta-se a importância de garantir a visibilidade dos bens culturais na paisagem urbana, bem como implementar medidas que privilegiem a acessibilidade e a segurança dos pedestres nas áreas onde esses bens estão localizados.

Além disso, a destinação adequada de áreas para estacionamento, distantes das praças que abrigam bens culturais, é fundamental. A integração intermodal deve ser planejada para facilitar o acesso aos bens culturais através de diferentes modos de transporte, acompanhada de um planejamento de mobiliário urbano que se alinhe com práticas urbanísticas voltadas para a sustentabilidade ambiental e a melhoria da qualidade de vida.

Essas diretrizes relacionadas à escala da cidade, podem contribuir na integração ao tecido urbano e para a identidade cultural, no entanto, a implementação eficaz dessas

políticas requer um esforço conjunto entre poder público, sociedade civil, universidades e outros atores.

CONCLUSÃO

Enfrentar os desafios contemporâneos da preservação do patrimônio requer uma abordagem integrada ao desenvolvimento urbano e à identidade, que incorpore uma abordagem transdisciplinar que promova a participação da sociedade e estabeleça políticas eficazes de proteção. No estado de São Paulo, especialmente em cidades médias como São Carlos e Araraquara, observa-se uma preocupante falta de cuidado na gestão e proteção dos espaços de memória e patrimônios arquitetônicos, especialmente relativa ao patrimônio moderno, que muitas vezes é sub-representado em termos de identificação, valorização e proteção.

Para reverter esse cenário, é importante implementar políticas públicas que incentivem a construção de metodologias e a produção de inventários, para a identificação, valorização e preservação dos patrimônios modernos. O tombamento representa uma importante ferramenta nesse contexto, proporcionando proteção jurídica aos bens culturais. Assim como, a experiência do inventário e definição de perímetro de proteção com incentivos fiscais para promover a preservação dos bens listados no inventário.

Em Araraquara, o tombamento de edifícios históricos é uma prática consolidada que garante a proteção desses locais de importância cultural, com uma abordagem focada na preservação dos aspectos visuais e da paisagem urbana. Já em São Carlos, a política de preservação baseia-se na listagem de imóveis de interesse histórico, oferecendo incentivos fiscais para a conservação do patrimônio.

De modo geral, a coordenação de esforços entre diferentes órgãos governamentais e a criação de incentivos fiscais desempenham um papel importante na promoção da conservação. Vale salientar que as intervenções no patrimônio devem ser conduzidas por profissionais qualificados, respeitando as particularidades dos bens culturais e utilizando metodologias adequadas.

Por fim, os desafios enfrentados pelos Conselhos de Preservação, muitas vezes desprovidos de autonomia e recursos técnicos, os tornam insuficientes para a proteção adequada do patrimônio. Nesse sentido, a participação ativa da sociedade civil e das universidades é fundamental para uma abordagem integrada e abrangente.

Fortalecer a autonomia, representatividade das Universidades e de recursos técnicos dos Conselhos de Preservação, é um importante meio de resistir à sua instrumentalização, e um importante caminho na promoção de políticas de preservação do patrimônio cultural.

REFERÊNCIAS

Alves, A. Ferreira de Assumpção. O tombamento como instrumento de proteção ao patrimônio cultural. **Revista Brasileira de Estudos Políticos**, v. 98, p. 65-98, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.9732/69>. Acesso em: 20 maio 2024.

Docomomo Brasil I Núcleo São Paulo, 2020. Disponível em: https://1456d5c4-2f46-4ea6-810f-9baa06ae7551.filesusr.com/ugd/e5628e_45e3ff9e01cd4ea287d9171593e43181.pdf. Acesso: 20 maio 2024.

Araraquara. **Lei Complementar nº 850**, de 10 de julho de 2014. Anexo VII.

Araraquara. **Lei nº 8.932, de 30 de março de 2017**. Disponível em: <https://www.legislacaodigital.com.br/Araraquara-SP/LeisOrdinarias/8932/m1>. Acesso: 28 maio 2024.

Araraquara. **Ficha técnica de bens tombados-protegidos no município de Araraquara. Araraquara**, 2023. Disponível em: https://ecrie.com.br/sistema/conteudos/arquivo/a_138_0_1_13022023134011.pdf. Acesso: 05 junho 2024.

Araraquara. **Inventário Participativo. Araraquara**, 2023. Disponível em: <https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/secretarias/cultura/inventario-participativo>. Acesso: 31 maio 2024.

Bernardi, Cristiane Kröhling Pinheiro Borges. **Luiz Gastão de Castro Lima**: trajetória e obra de um arquiteto. Dissertação de Mestrado EESC-USP, 2008.

Bernardi, C. K. P. B.; Almeida, M. F.; Reconhecimento do patrimônio moderno em Araraquara. In: **Arquitetura moderna em Araraquara, Ribeirão Preto e São Carlos**. 1. ed. São Paulo: Docomomo Brasil I Núcleo São Paulo, 2020. Disponível em: https://1456d5c4-2f46-4ea6-810f-9baa06ae7551.filesusr.com/ugd/e5628e_45e3ff9e01cd4ea287d9171593e43181.pdf. Acesso: 20 maio 2024.

Cançado, Airton Cardoso; Tenório, Fernando Guilherme; Pereira, José Roberto. Gestão social: reflexões teóricas e conceituais. **Cadernos EBAPE.BR**, Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, p. 1-23, set. 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1679-39512011000300002>. Acesso: 20 maio 2024.

Mosquera, C. A. D. Entrevista com Fernando Carrión Mena. **Estudos de Sociologia**. Araraquara, v. 27, n. esp. 1, e022008, abr. 2022. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/estudos/article/view/15752>. Acesso: 07 maio 2024.

Laredo carvalho, D., Soares Kronemberger, t. ., & Araujo delgado, m. V. (2023). Efetividade deliberativa das intencionalidades participativas na coprodução de bem público: um estudo de caso do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Andrelândia-MG. **NAU Social**, 13(25), 1076 –. <https://doi.org/10.9771/ns.v13i25.47839>. Acesso: 20 maio 2024.

Lavinas, L. V.; Ribeiro, V. M. Histórico dos conselhos de políticas públicas. In: Tenorio, F. G.; Kronember, T. S. (Org.). **Gestão Social e conselhos Gestores**. 1. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2016. v. 3, pp. 119-146.

Meneses, Ulpiano Toledo Bezerra de. O campo do patrimônio cultural: uma revisão de premissas. **I Fórum Nacional do Patrimônio Cultural**. Sistema Nacional de Patrimônio Cultural: desafios, estratégias e experiências para uma nova gestão. Brasília: Iphan, 2012, p.25-39.

Santoro, Francisco José. **Entrevista com o arquiteto e urbanista Francisco José Santoro**, Araraquara, 2022.

Souza, L. C. C. e, & Moraes, N. A. de. (2014). A preservação do patrimônio em minas gerais: a “lei robin hood” e os conselhos municipais de patrimônio. **Revista Sociais E Humanas**, 27(2), 128–144. Recuperado de <https://periodicos.ufsm.br/sociaisehumanas/article/view/5972>

Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano. **Relatório de atualização da planta genérica do município**. São Carlos: Prefeitura Municipal.

São Paulo (Estado). **Decreto nº 64.186, de 15 de abril de 2019**. São Paulo, 2019.

São Carlos. **Lei nº 13.864, de 2006**. Política de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Ambiental do Município de São Carlos, e dá outras providências. Disponível em: http://saocarlos.sp.gov.br/images/stories/legislacao_urbanistica_municipal/lei13864.pdf. Acesso em: 10 maio 2024.

Wolff, Silvia. **II Encontro sobre Patrimônio Cultural, Arquitetura e Urbanismo do CAU/SP**. 23 de ago. de 2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Rf2Obm1hfW8>. Acesso em: 10 junho 2024.

9º Seminário DOCOMOMO SP

<https://9docomomosp.wixsite.com/9docomomosp>

9docomomosp24@gmail.com

Núcleo DOCOMOMO São Paulo

www.nucleodocomomosp.com.br

nucleo.docomomo.sp@gmail.com

@docomomo.sp

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - Universidade Santa Cecília

Endereço: R. Oswaldo Cruz, 277 - Boqueirão, Santos / SP – Brasil

Telefone: +55 (13) 3202-7101

Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo

Endereço: Av. Trab. São Carlense, 400, Centro, Parque Arnold Schmidt, São Carlos / SP – Brasil

Telefone: +55 (16) 3373-9264

Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade de São Paulo

Endereço: Rua do Lago, 876, Cidade Universitária, Butantã, São Paulo/ SP – Brasil

Telefone: +55 (11) 3091-4795